

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 13 anos

Volume XIII – Núm. 119 – 19 de outubro de 2025

Imagem: Flávio Rezende

POEMAS

E OS NOSSOS MORTOS?

Angelo Cardoso Sá

PÁGINA 93

TREM DE FOLHAS: BREVE ENSAIO SOBRE FOLKCOMUNICAÇÃO E ETNOBOTÂNICA DOS PRODUTOS VEGETAIS EM COMÉRCIOS E NAS CRENÇAS POPULARES

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – Integrando etnobotânica e botânica cultural, o texto mostra como nomes populares e práticas de cura revelam modos de transmissão simbólica e resistência. A “feira como mídia verde” evidencia a oralidade performática, em que fê, gesto e palavra comunicam autoridade e pertencimento. Entre o mato e o mercado, um “trem de folhas” representa a continuidade do saber popular, que se adapta às transformações urbanas sem perder sua força comunicativa e identitária.

Palavras-chave: folkcomunicação; etnobotânica; botânica cultural; oralidade.

Resumen – Tren de hojas: comunicación popular y etnobotánica de los productos vegetales en los mercados y las creencias populares. Integrando etnobotánica y botánica cultural, el texto muestra cómo los nombres populares y las prácticas de curación revelan modos de transmisión simbólica y de resistencia. El “mercado como medio verde” evidencia la oralidad performativa, en la que la fe, el gesto y la palabra comunican autoridad y pertenencia. Entre el monte y el mercado, un “tren de hojas” representa la continuidad del saber popular, que se adapta a las transformaciones urbanas sin perder su fuerza comunicativa e identitaria.

Palabras clave: comunicación popular; etnobotánica; botánica cultural; oralidad.

Abstract – Train of leaves: folkcommunication and ethnobotany of vegetal products in markets and popular beliefs. Integrating ethnobotany and cultural botany, the text shows how popular names and healing practices reveal modes of symbolic transmission and resistance. The “market as green media” highlights performative orality, in which faith, gesture, and speech convey authority and belonging. Between the wild and the market, a “train of leaves” represents the continuity of popular knowledge, which adapts to urban transformations without losing its communicative and identity-strengthening power.

Keywords: folkcommunication; ethnobotany; cultural botany; orality.

Introdução

Nas feiras, nas beiras de estrada e nas conversas de vizinhança, circula um verdadeiro trem de folhas – expressão que aqui não designa vagão nem comboio, mas a sucessão de ervas, pomadas, raízes e garrafadas que passam de mão em mão, carregando histórias, cheiros e crenças. O estudo dessas formas de comunicação e saber é parte da folkcomunicação, campo inaugurado na tese de doutorado de Luís Beltrão, de 1967 (ver edição em livro - BELTRÃO, 1980), para compreender as trocas simbólicas e práticas entre grupos populares à margem dos meios formais. No Brasil, esse trem verde é também um meio de expressão e resistência: traduz em plantas o que o povo sente, sabe e comunica.

1 Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

A etnobotânica, campo consolidado desde as décadas de 1960-1970, examina as relações entre pessoas e plantas em contextos culturais diversos, integrando saberes ecológicos, linguísticos e simbólicos (ALBUQUERQUE, 2005; ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2009; BYE; LINARES, 1983). O termo botânica cultural, empregado por autores como Ellen (2006) e Albuquerque & Hanazaki (2009), propõe um enfoque mais abrangente, considerando não apenas os usos utilitários, mas também o papel das plantas na construção de cosmologias e identidades locais; trata-se de um termo emergente no Brasil e aparece mais frequentemente em livros/coletâneas (Costa Neto, 2024) do que em artigos indexados. Assim, a etnobotânica se ocupa das interações sociais e ecológicas diretas, enquanto a botânica cultural enfatiza os significados simbólicos e comunicativos – distinção útil, mas porosa, sobretudo quando aplicada às feiras e práticas populares brasileiras (Figura 1).

Figura 1. Que a espada-de-são-jorge [*Dracaena trifasciata* (Prain) Mabb. (syn. *Sansevieria trifasciata* Prain) - Asparagales: Asparagaceae] abra os caminhos. Foto autoral.

Segundo Bye & Linares (1983), compreender uma planta culturalmente é entender sua inserção nas redes de linguagem, medicina, alimentação e ritual. Essa perspectiva tem sido fundamental para aproximar o estudo das plantas das ciências sociais, revelando como o conhecimento botânico popular atua como um sistema de comunicação oral, imagética e prática.

Quando as pessoas chamam uma erva de “canela-de-velho”, “mentrasto”, “quebra-pedra” ou “bálsamo-do-campo”, estão produzindo fitonímias e metáforas populares que expressam modos de ver o mundo, de nomear o invisível e de traduzir o sofrimento em cura. A folkcomunicação vegetal opera tanto nas palavras quanto nos gestos: na garrafada que circula sem rótulo, no chazinho de confiança, na pomada que alguém

“descobriu no interior”. Trata-se de uma comunicação enraizada, que brota da terra e se espalha como raiz aérea – longe da linearidade da mídia formal, mas profundamente eficaz.

Plantas que falam: o nome como mensagem

Os nomes populares das plantas funcionam como signos folkcomunicacionais. Eles condensam a experiência e o imaginário popular em uma palavra. A “quebra-pedra” (*Phyllanthus niruri* L. – Malpighiales: Phyllanthaceae), por exemplo, nomeia-se por sua eficácia simbólica contra cálculos renais. A “espinheira-santa” [*Monteverdia ilicifolia* (Mart. ex Reissek) Biral [sin. *Maytenus ilicifolia*] - Celastrales: Celastraceae], associada à pureza e proteção, é tratada com reverência quase religiosa. Já a “canela-de-velho” [*Miconia albicans* (Sw.) Steud. - Myrtales: Melastomataceae], amplamente usada em pomadas contra dores nas articulações, traz no nome um humor afetuoso e uma metáfora do envelhecimento e da resistência – é “de velho”, mas cura e sustenta os ossos de quem já viveu mais.

Essas nomeações não são arbitrárias: elas se formam em processos de observação, analogia e imaginação coletiva (ALBUQUERQUE, 2005). Ao circular nos mercados, feiras e comércio em geral, o nome se consolida por repetição e confiança. Assim, o nome de uma planta comunica sua função, seu caráter e seu status moral. Na linguagem popular, nomear é já aplicar, e aplicar é acreditar.

A feira como mídia verde

A feira livre é uma mídia viva da etnobotânica. Como aponta Beltrão (1980), os processos folkcomunicacionais dependem de canais próprios de circulação – e a banca do erveiro é um desses canais. Nela, os produtos vegetais são expostos (Figuras 2-3) não apenas como mercadoria, mas como mensagens: cada erva tem uma história, cada raiz tem um conselho.

Figura 2. Quanto conhecimento oculto há na banca do erveiro? Foto de Luci Boa Nova Coelho.

Um exemplo recorrente é o da pomada de canela-de-velho, encontrada Brasil afora, sendo vendida em potes simples, muitas vezes sem rótulo industrial, e apresentada como “remédio para dor nos ossos e nas juntas”. A narrativa que acompanha a venda – o “testemunho” de quem usou e sarou – é parte essencial do produto. O valor simbólico ultrapassa o farmacológico: há confiança na planta, na palavra e no saber que vem “do mato”. Essa circulação da crença insere-se no campo das formas de oralidade vinculadas à performance (frequentemente referidas na literatura como oralidade performática – *cf.* PEREIRA, 2015), em que fé, gesto e fala se misturam para conferir autoridade à cura. Da-Silva (2018) o retoma implicitamente o tema no enquadramento da biologia cultural, oferecendo um quadro reflexivo que ajuda a pensar essas dinâmicas.

Estudos etnobotânicos recentes confirmam essa vitalidade das feiras enquanto espaços de mediação simbólica. Na análise de garrafadas vendidas em mercados de Fortaleza, por exemplo, identificaram-se cerca de vinte espécies vegetais diferentes, acompanhadas de narrativas de eficácia e fé popular (SILVA *et al.*, 2024). Em Brasília e entorno, levantamentos etnobotânicos de feiras livres revelam uma complexa rede de trocas entre raizeiros, curandeiros e consumidores urbanos, em que o diálogo e a confiança sustentam a circulação dos saberes tradicionais (SANTOS, 2013). Tais evidências empíricas reforçam o caráter comunicacional das práticas – trata-se de uma mídia verde, viva e oral.

Figura 3. Ervas à venda em uma loja de artigos religiosos. Foto autoral.

Entre o mato e o mercado: saber, fé e comércio

A comunicação vegetal transita entre dois mundos: o do mato e o do mercado. O primeiro é o espaço simbólico da natureza viva, das rezas e da colheita; o segundo, o espaço de circulação e troca. A canela-de-velho, a arnica e o boldo-de-jardim exemplificam essa passagem. A planta que um dia foi colhida no quintal da avó agora é industrializada, empacotada e vendida em drogarias, sem perder o prestígio que teve no terreiro.

Essa transformação é um ponto crucial da etnobotânica contemporânea. Conforme Ellen (2006), o conhecimento ecológico local não desaparece diante da globalização; ele se reconfigura, mantendo a memória cultural. No Brasil, esse processo assume formas híbridas: garrafadas com rótulos coloridos, pomadas com selo de “100% natural”, cápsulas de ervas “de uso tradicional”. Tudo isso é folkcomunicação adaptada ao capitalismo – a sobrevivência simbólica das plantas no imaginário urbano.

Trem de folhas e a permanência do saber

O “trem de folhas” é uma metáfora para a continuidade das práticas e narrativas populares que envolvem os vegetais. Como um comboio que nunca para, ele carrega o conhecimento ancestral e o traduz em novos

formatos. A cada geração, alguém reconta, reaplica, reinventa — e assim a comunicação das plantas segue viva.

No campo, a sabedoria das ervas ainda se ensina pela oralidade; nas cidades, ela se espalha por vídeos curtos, grupos de mensagens e perfis de herbalistas. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo: a confiança na palavra de quem vive o saber. É o que distingue a folkcomunicação – mais do que informação, ela transmite sentido e vínculo.

Considerações finais

Dialogando com etnobotânica e botânica cultural, este ensaio considera que estudar o trem de folhas é compreender a persistência de uma epistemologia popular que se comunica por cheiros, cores e nomes. As plantas não são apenas objetos de uso: são sujeitos culturais, portadores de mensagens, experiências e identidades. A folkcomunicação vegetal mostra que o conhecimento não precisa ser escrito para ser verdadeiro, nem científico para ser eficaz. Ela é, ao mesmo tempo, cura, metáfora e memória.

Referências

ALBUQUERQUE, U. P. **Introdução à etnobotânica**. Recife: NUPEEA, 2005.

ALBUQUERQUE, U. P.; HANAZAKI, N. Five problems in current ethnobotanical research – and some suggestions for strengthening them. **Human Ecology**, v. 37, n. 5, p. 653-661, 2009.

BELTRÃO, L. **Folkcomunicação, a comunicação dos marginalizados**. São Paulo: Cortez, 1980.

BYE, R.; LINARES, E. The role of plants found in the Mexican markets and their importance in ethnobotanical studies. **Journal of Ethnobiology**, v. 3, n. 1, p. 1-13, 1983.

COSTA NETO, E.M.; FUNCH, L. S.; OLIVEIRA, R. P. (Orgs.). **Botânica cultural**. Feira de Santana: Editora Zarte, 2024.

DA-SILVA, E. R. Retrospectiva 2018: o ano de consolidação da biologia cultural - e jamais isso foi tão necessário. **A Bruxa**, v. 2, n. 6, p. 1-8, 2018.

ELLEN, R. (Org.). **Ethnobiology and the Science of humankind**. Oxford: Wiley, 2006.

PEREIRA, M. P. T. Permanência e ressonância de vozes em A chegada de Lampião no inferno. **Boitatá**, v. 10, n. 19, p. 112-132, 2015.

SANTOS, T. V. M. N. **O conhecimento popular sobre plantas medicinais: um estudo etnobotânico em feiras do Distrito Federal**. Monografia (Graduando em Engenharia Florestal). Brasília: Universidade de Brasília, 2013.

SILVA, F. M. *et al.* Análise etnobotânica/etnofarmacológica de garrafadas a base de plantas medicinais de um mercado de Fortaleza-CE. **Revista Fitos**, v. 18, n. 1, p. 22-45, 2024.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIII - Nº 119 - 19 de outubro de 2025
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

13 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emília Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

Flávio Rezende

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.